

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Tursunova Diloromxon Erkinjon qizi

SO'Z TURKUMLARINI O'QITISHDA KLASTER VA BBB USULIDAN FOYDALANISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/MAY

